

Надія ВІТРУК,
кандидат філологічних наук, асистент
Чернівецький національний університет
імені Юрія Федьковича

ЧАСТКИ ЯК ЛЕКСИКО-ГРАМАТИЧНІ КОМПОНЕНТИ НОМІНАТИВНИХ РЕЧЕНЬ

У сучасній українській мові номінативні речення трактують як один із типів простого односкладного речення, вивченню особливостей якого присвячено чимало мовознавчих досліджень (праці М. Сулими, Ю. Шевельова, І. Вихованця, П. Дудика, М. Каранської, А. Загнітка тощо). Визначення граматистами синтаксичного статусу, функційно-семантичних різновидів, структурних компонентів, стилістичного потенціалу номінативних речень не зменшило інтерес до виявлення специфіки функціонування зазначених мовних одиниць у різних контекстуальних та стильових умовах, а також в індивідуально-авторських текстах.

Багатоаспектний аналіз номінативних речень засвідчив, що окрім головного члена, досить часто структурними елементами таких синтаксичних одиниць можуть бути різні частки, зокрема *от, от і, от так, ото, ось, он, оце, а, ну, що за, о, ж, же, уже, ще* й ін., напр.: *Ось, ось мій внук, – розв'язала хустинку* (Б. Харчук); *Он стежка біля тину, Он кузня, там сусіди-ковалі* (А. Малишко); *З такою господинею... ой, горе! Ну, вже й невісточка! І де взялася на нашу голову?* (Леся Українка); *Суворий дід! А що за сила, А що за розум!* (М. Рильський); *А-а догадлива, бісова! – усміхнувся отець Миколай* (Панас Мирний); *Довго я спав? – питаю. – Спали! Місяць уже... Між життям і смертю* (І. Франко).

Актуальність нашого дослідження полягає в обґрунтуванні синтаксичної ролі вказаних вище часток як лексико-граматичного поширювача номінатива.

За функціями, структурними особливостями та семантикою частки в українській мові розподілено на розряди. Проте, як стверджує І. Вихованець, „порівняно небагато часток виконує функцію засобів створення комунікативних типів речення за метою висловлювання” (Вихованець, 2004 : 358). Жодна із запропонованих мовознавцями класифікацій не в змозі охопити різноманіття значень часток, яких вони можуть набувати в конкретній мовленнєвій ситуації, зокрема і в складі номінативних конструкцій. Зазвичай семантичні відтінки передають емоції, пов'язані із захопленням, здивуванням, насмішкою, невдоволенням, сумнівом, переконанням, ствердженням, осудом, докором тощо, а також позитивну або негативну оцінку.

В українській мові функційний діапазон часток насправді широкий. У дослідженні О. Межова та І. Мельник визначено, що «частки в художніх творах Лесі Українки виконують низку комунікативно-прагматичних і семантико-стилістичних функцій, найважливішими з яких уважаємо: питальну, спонукальну, бажальну, стверджувальну, заперечну, видільну, вказівну, емоційно-експресивну та оцінну, а також тема-рематичну і дискурсивну» (Межов, 2020 : 57).

Структурний склад номінативних конструкцій найчастіше, за нашими спостереженнями, розширюють частки таких розрядів:

а) підсилювально-вказівні – *от, от і, ото, он, ось, осьде, оце, ще* тощо, напр.: *Он журавель. Хвали небесам накурлика* (Б. Олійник); *Крем'яна сокира. Витесана. Ось обух, – перекидав Петро кременем. – Ось лезо* (Б. Харчук); *Ото дві сатани!* – *По цьому вислову ми упізнали тітку Ярину* (М. Рильський); *Праворуч. Оце кам'яниця* (З. Тулуб); *Таже то міщанка! Просто смішно* (І. Вільде); *Дуб! Дуб! Ще дуб! Цілий дубняк!..* (М. Старицький);

б) спонукальні – *а, ну, ну-ну* та ін. , напр.: *А історія!* ... *поема Вольного народа!* (Т. Шевченко); *А подарунки!* – *розпачливо скрикнула Таня* (Є. Гуцало); – *Ну, ну, студент... Я ж сказав: тишечком та нищечком ...* (П. Загребельний); *Ну-ну, добрий гість!..* (І. Багрянний);

в) оклично-підсилювальні – *а, о, який (-а, -е, -і), та, що за, що то за, ну й*, напр.: *Яка хода! А чоло осяйне! А осяйні ботфорти! А волосся!* (М. Рильський); *Яка розкіш! Які чари української ночі!* (В. Малик); *І піднявши до неба очі, кричу: криниця! О невбглибима, о солоденна, о невситима... о життєтворна...* (П. Мовчан); *Що за мудрота! Лиш ножів ще не маю* (Ю. Федькович); *Що то за коси! Ніби застиглий водопад* О. Мусієнко); *Ну й артист!* – *пожартував Семигайло* (Є. Гуцало);

г) підсилювально-видільні – *ж, же, уже*, напр.: *Хто то така? Та й вродлива ж!* (Панас Мирний); *Та які ж химерні пани!* – *думає Ларько, вдираючись по чомусь угору* (С. Васильченко); *Чути було – підійшов до скрині, гримнув лядою. Та тут же один тютюн!* (М. Старицький);

ґ) або частковий вираз *та й годі*, напр.: *Що слова? Вітер, та й годі! А пан біг з неба не злізе, палицею бити не буде* (І. Франко); *Ха-ха-ха! Гумористка та й годі! На кого ж цей дозвіл виписаний і коли?* (І. Вільде).

Функція зазначених часток полягає не так у структурному збагаченні номінативних речень, як насамперед у точній змістовій конкретизації представленого чи виявленого мовцем реального факту, предмета, явища тощо безпосередньо у момент сприйняття. Кожна окрема частка вагомо впливає на семантику синтаксичної конструкції, реалізуючи власне значення і визначаючи водночас суть речення загалом. Крім того, у складі номінативної одиниці частки наскільки впливають в конструкцію, що стають семантично необхідним елементом, без якого конструкція втрачала б додатковий емоційний відтінок.

Отже, в однослівних і неоднослівних за будовою конструкціях частки виконують роль своєрідного лексико-граматичного поширювача номінатива, суттєво впливаючи на семантику речення й водночас визначаючи його структурно-функційний різновид (вказівні, оцінні чи субстантивно-якісно-оцінні тощо).

ЛІТЕРАТУРА

Вихованець, І. Р., Городенська, К. Г. (Ред.). (2004). *Теоретична морфологія української мови*. Київ: Пульсари.

Межов, О. Г., Мельник, І. А. (2020). Комунікативно-прагматичні та стилістичні функції часток у художніх творах Лесі Українки. *Волинь філологічна: текст і контекст* : зб. наук. пр. Вип. 29 : Українська мова в сучасному науковому вимірі, Луцьк, 45–59.